

CIACT/SAD 09

(GT8 - Videogames e Narrativas Sobre a Vida)

A narrativa como ponto de análise central em *TRAUMA: Broken Paradise* (2023)

Dra. Adriana Lemos (UFES/IFSuldeminas)
Mes. Bruno Gutierrez Ratto Clemente (Ifes)
Maria Eduarda Lisboa (IFSuldeminas)¹

Resumo

Considerando o cenário de crescimento da indústria de jogos de videogame no Brasil, o presente trabalho propõe a análise do jogo brasileiro *TRAUMA: Broken Paradise* (2023), observando a maneira como este objeto cultural textual se manifesta enquanto narrativa, no âmbito da história cultural de práticas e de representações de leitura. Com esta discussão, pautada num diálogo entre teorias de análises literárias e estudos do jogo, busca-se a verificação de como o título em questão se comporta perante o amadurecimento esperado da indústria nacional.

Palavras-chaves: *TRAUMA: Broken Paradise*; Videogame; Jogo brasileiro; Narrativa.

Abstract

Considering the growth scenario of the video game industry in Brazil, this work proposes the analysis of the Brazilian game TRAUUMA: Broken Paradise (2023), observing the way in which this textual cultural object manifests itself as a narrative, within the scope of the cultural history of reading practices and representations. With this discussion, based on a dialogue between theories of literary analysis and game studies, we seek to verify how the title in question behaves in light of the expected maturity of the national industry.

Keywords: TRAUUMA: Broken Paradise; Video game; Brazilian game; Narrative.

Ao lermos pesquisas sobre o mercado de jogos no Brasil, conseguimos compreender como a história do desenvolvimento da indústria eletrônica foi sendo constituída ao longo do tempo. Segundo Camila de Oliveira Amélio, em *A indústria e o mercado de jogos digitais no Brasil* (2018), os jogos digitais no Brasil têm tido maior êxito no âmbito cultural e criativo. Em 2017, foi o quarto maior mercado do mundo. Para Amélio, “essa posição merece destaque, principalmente quando se pensa que o consumo em larga escala de jogos digitais pelos brasileiros é muito mais recente do que nestes países, o que indica que o mercado apresentou grande e rápida expansão no país” (2018, p. 1497).

Além disso, o fator sociocultural é bastante importante, já que mobiliza jogadores tanto

¹ Agradecemos ao CNPq/IFSULDEMINAS pela bolsa de Iniciação Científica concedida. Agradecemos ao IFSULDEMINAS pelas condições de pesquisa. Agradecemos ao Youtuber Gaming Misthios <<https://www.youtube.com/@GamingMisthios13>> pelos vídeos. Agradecemos ao desenvolvedor Gabriel Fraga (Spycodex) pela gentileza ao responder às perguntas feitas por e-mail.

CIACT/SAD 09

no nível íntimo e pessoal, quanto na forma como eles se relacionam cultural e socialmente. A capacidade de jogos eletrônicos serem utilizados em diversos setores, como no ensino de atividades em geral, os coloca em uma situação de vantagem no que se compreende como o cenário de contribuição para a economia e para o recebimento de políticas públicas para o seu desenvolvimento.

Há, portanto, possibilidades múltiplas de desenvolvimento e aplicação de jogos, já que eles podem ter objetivos variados. Eles podem ser desenvolvidos como “*serious games*”, ou jogos voltados para o ensino e educação, sendo o foco o ensino e o pano de fundo o jogo e, ao mesmo tempo, podem ser jogos de entretenimento para celulares, consoles etc. E, em matéria de jogos de entretenimento, há diversos gêneros que movimentam a economia, que se aderem ao estilo de jogo das pessoas (algo que envolve classes sociais, gênero etc.).

Em suma, pode-se concluir que existem, de fato, fontes de financiamento privado para o setor de jogos digitais no Brasil. Porém, ainda que crescente, esse meio ainda é permeado pela incerteza do setor devido ao seu caráter recente, por empresas majoritariamente informais e por demandas específicas atreladas a um contexto/instituição e que conseqüentemente não estimula o desenvolvimento de toda a cadeia produtiva (AMÉLIO, 2018, p. 1500).

Segundo Camila Amélio, ainda faltava, em 2018, a valorização dos jogos feitos nacionalmente por parte do jogador brasileiro. Nesse sentido, a pesquisadora pondera que:

- i) A maioria dos desenvolvedores acredita que as características atuais do mercado brasileiro de jogos digitais se dão devido a fatores internos, como condições de mercado, ausência de incentivo e elevada tributação.
- ii) A maior parte dos desenvolvedores não conhecem políticas públicas voltadas para o setor, ou se conhecem, acreditam que são ineficientes. Assim, preferem buscar fontes privadas como forma de desenvolvimento, apesar de serem de difícil acesso ou inexistentes (como o caso de uma linha de financiamento para o setor).
- iv) Os desenvolvedores apontam enfrentar dificuldades técnicas e problemas com a qualificação da mão de obra. Também reconhecem a necessidade de aprenderem conteúdos de gestão, divulgação e marketing para gerenciar seus estúdios como negócios, o que deve ser abrangido tanto pelos cursos de graduação e especialização como programas de aceleração.
- vi) Alguns desenvolvedores disseram que a qualidade do jogo importa mais do que a sua origem, apesar de reconhecerem que os jogadores brasileiros e eles mesmos consomem mais jogos estrangeiros, seja pela melhor qualidade, seja pelo costume, seja pela maior divulgação (AMÉLIO, 2018, p. 1505).

CIACT/SAD 09

Percebe-se, a partir das leituras feitas (AMÉLIO, 2018; PANG, 2018), que é clara a evidência das dificuldades enfrentadas na produção e lançamento de jogos digitais brasileiros. Aspectos como a falta de incentivos fiscais, a burocracia para obtenção de licenças e autorizações e a escassez de investimentos foram alguns dos obstáculos significativos para o crescimento e desenvolvimento do setor de videogames no Brasil. Além disso, um dos pontos destacados nos artigos (AMÉLIO, 2018; PANG, 2018) foi o impacto dos altos custos associados à produção de jogos digitais, as tarifas e os impostos elevados sobre insumos tecnológicos e os equipamentos contribuem para encarecer o processo de desenvolvimento de jogos, tornando o Brasil menos competitivo em um mercado global de videogames. No entanto, apesar dos desafios, a crescente demanda por jogos eletrônicos, juntamente do talento criativo e teórico presente no país, oferece oportunidades para o crescimento do setor de jogos de videogame no Brasil, demonstrando potencial significativo para essa indústria, desde que sejam implementadas políticas e medidas adequadas de apoio e incentivo.

O estudo dos videogames tem se desenvolvido progressivamente ao longo do tempo. Com o passar dos anos, houve reflexão, por parte de pesquisadores, sobre a natureza dessa forma de entretenimento. Há, a partir de um dado momento na história, uma geração de pessoas que cresceu jogando videogame. Estes jogadores se tornaram pesquisadores e começaram a pensar no que estavam jogando, ou com o que estavam se divertindo. A questão a respeito dos estudos de jogos (*game studies*) é que, desde o início, formou-se uma espécie de campo de batalha em que os pesquisadores estavam em diferentes *fronts*. Teóricos de diversas áreas começaram a considerar os videogames como parte de uma tradição histórica de diversão, enquanto outros os enxergavam como parte de um sistema de narrativas.

No meio do debate acadêmico, surgiram soluções interessantes. Uma delas foi proposta por Chris Crawford, em seu livro seminal *The Art of Computer Game Design* (1982, p. 9). Crawford argumentou que os jogadores utilizavam sua imaginação para interpretar os símbolos apresentados na tela dos jogos do console Atari, afirmando que “a imaginação dos jogadores é crucial para tornar um jogo psicologicamente real”. Portanto, não é que o jogo em si é imagetivamente suficiente para que o jogador o explore e o compreenda-o, é preciso imaginação, algo que também se apresenta em prática de leitura literária.

CIACT/SAD 09

A partir dessa premissa, fica claro que a imersão do jogador no jogo requer estímulo tanto pela presença de desafios e recompensas (aspecto ludológico) (AARSETH, 2004; JULL, 2005, FRASCA, 2002, 2003), quanto pela narrativa envolvente, porta de entrada para a imaginação (TAVINOR, 2009). Lemos (2020) realizou pesquisa indicando que os videogames são artefatos culturais situados dentro de uma história de materiais de leitura. Assim como livros, jornais, histórias em quadrinhos e cartazes, os jogos exigem protocolos de leitura específicos, resultando em práticas e representações de leitura variadas.

Como metodologia de leitura de videogame, Lemos sugere jogar o jogo, analisar os sons e todos os aspectos e elementos escritos, visuais e audiovisuais para, então, conduzir uma interpretação (2020, p. 118-119). Dessa maneira, a metodologia a ser utilizada é jogar o jogo com análise dos textos, das falas, dos sons ambientes, dos cenários, da história do jogo e de outros elementos aqui não elencados para que se veja de que maneira o jogo se manifesta como artefato de leitura e quais aspectos narrativos podem ser observados. Isso será crucial para que se possa compreender como o jogo se situa no mercado de jogos. Assim, os aspectos a serem levantados darão subsídio à análise da narrativa do jogo e fornecerão dados para que possamos compreender se o jogo demonstra o avanço da produção brasileira no mercado de jogos.

Para selecionar o jogo a ser analisado nesta pesquisa, utilizamos a plataforma *Steam* e seu sistema de curadoria própria, buscando pelas palavras-chaves “brazilian game”, encontrando o jogo *TRAUMA: BROKEN PARADISE* (2023), da produtora OneManOnly Studios. Trata-se de um jogo de *Survival Horror*, gênero em que o jogador controla um personagem que deve sobreviver num ambiente cercado de suspense e horror, onde normalmente encontram-se desafios cognitivos de estilo de quebra-cabeça. No site do Steam, o desenvolvedor convida o jogador: “adentre os confins sombrios de um antigo casarão, onde mistérios espreitam a cada esquina. Enquanto você navega por seus corredores sombrios, desvendará enigmas crípticos e resolverá intrincados quebra-cabeças para descobrir os sinistros segredos que o prendem a este lugar”.

Ao entrarmos em contato com o desenvolvedor (trata-se de apenas uma pessoa), ele nos informou que a desenvolvedora OneManOnly Studios está baseada numa cidade fictícia chamada Siren’s Well. Aproveitamos a oportunidade do contato para perguntar quais seriam os

CIACT/SAD 09

principais desafios para o desenvolvimento de *TRAUMA: BROKEN PARADISE*, e as respostas coadunam com a revisão de literatura feita:

1. Narrativa Imersiva: Criar uma narrativa envolvente e imersiva que mantivesse os jogadores engajados do início ao fim foi um desafio constante. Optamos por desenvolver a narrativa principalmente por meio de elementos interativos no jogo, documentos e objetos encontrados pelo jogador durante a exploração. Evitamos depender de cinemáticas para contar a história, focando em manter a imersão por meio de mecanismos de jogo.
2. Design de Jogo Criativo: Desenvolver mecânicas de jogo inovadoras e desafiadoras que se integrassem organicamente à história foi outro desafio. Buscamos oferecer aos jogadores uma experiência única, combinando elementos de exploração, resolução de quebra-cabeças e tomadas de decisão impactantes.
3. Atmosfera e Estilo Visual: Estabelecer a atmosfera certa para o jogo foi crucial. Investimos muito tempo e esforço no design de cenários, trilha sonora e efeitos visuais para criar uma atmosfera envolvente que complementasse a narrativa e a jogabilidade.
4. Testes e Ajustes Iterativos: Realizar testes extensivos e iterativos foi fundamental para garantir a qualidade e a jogabilidade do Trauma. Identificar e corrigir bugs, ajustar o equilíbrio do jogo e incorporar feedback dos jogadores foram processos contínuos ao longo do desenvolvimento (SPYCODEX, [mensagem pessoal] Mensagem recebida por <flemos.adriana@gmail.com> em 10 abr. 2024).

Ao lermos as respostas, é possível compreender a necessidade do desenvolvedor de fazer um jogo que tivesse aspectos gráficos de qualidade, já que, para ele, isso é imprescindível para que a narrativa seja compreendida pelo jogador. Há a busca, portanto, por uma codificação que ofereça uma experiência ao jogador, proporcionada pelo equilíbrio entre atmosfera de jogo, desafios e narrativa, mesmo a atmosfera do jogo pode ser efeito provocado pelo conjunto de gráficos, e desafios e narrativa. Houve preocupação em engajar o jogador com elementos narrativos, indicando que o estudo de literatura pode proporcionar melhores resultados no desenvolvimento de jogos no Brasil.

Antes da análise da narrativa do jogo e da elaboração de algumas considerações, é importante destacar que o jogo tem um objetivo de se apoiar em clássicos do horror em videogames e em outras mídias também. No resumo do jogo na plataforma Steam, o desenvolvedor evidencia a inspiração no livro *O Iluminado*, de Stephen King, destacando-o como “mestre do terror”. Pelos elementos do jogo e pelas *reviews* na plataforma, pode-se identificar que há intencionalidade em evocar sentimentos de nostalgia nos jogadores que consumiram jogos clássicos, como os das franquias *Fatal Frame*, *Silent Hill* e *Resident Evil*,

CIACT/SAD 09

sendo bem recebida pelos avaliadores na plataforma. Na análise abaixo, os respectivos jogos serão destacados, pois seus elementos mais específicos dialogam de forma intertextual com a narrativa do jogo.

O jogo tem uma mecânica de enfrentamento de inimigos parecida com a franquia *Fatal Frame*, onde a única forma de se defender dos espíritos inimigos é fotografá-los. Para isso, é preciso que o *frame* reconheça o espectro. As instruções da câmera, logo no início do jogo, são bastante claras e explicam para o jogador que ele precisa usar a câmera de modo consciente, para que não fotografe sem focalizar inimigos ou para que não desperdice filmes caso os inimigos sejam de tipo imortal. Para ser usada, a câmera precisa de rolos de filme coletados pela mansão, o que não apenas aumenta a tensão dada pela limitação do único recurso que o permite se defender da assombração, mas adiciona um novo elemento de tensão, uma vez que, se o jogador esgotar o número de fotos no rolo, é necessário manualmente recarregar a câmera. Assim, é preciso que o jogador antecipe um momento de crise para que não se encontre indefeso durante um confronto.

O jogo começa no quarto das crianças. Em cima de uma cadeira, há o diário de Sophia. Assim como em outros jogos de *Survival Horror*, o jogador encontrará várias páginas desse diário ao longo do jogo, em que Sophia escreve sobre o lugar especial, por exemplo, no qual ela está esperando, além disso, a metade da página está rasgada. O trecho se assemelha ao início do jogo *Silent Hill 2* (2001), já que a primeira *cutscene* é do personagem James lembrando a carta que recebeu de sua esposa e que o fez retornar à cidade: “*In my restless dreams I see that town, Silent Hill*”.

Os ângulos do jogo são estáticos em uma estratégia conhecida como *Fixed Camera Angles* e não dependem do jogador, causando a sensação de angústia e apreensão, assim visto na imagem a seguir:

CIACT/SAD 09

Figura 1 - Protagonista na escada.
Fonte: Captura de tela de nossa autoria.

Logo no início, o jogador consegue itens que o farão sobreviver ao jogo: um mapa, uma câmera fotográfica, rolos de filmes e informações. No quarto de hóspedes, outra nota do diário de Sophia, que faz alusão ao jogo *Fatal Frame II: Crimson Butterfly* (2003), com as borboletas carminim. Em outra nota, ela diz que Catherine gosta de caminhar pelo bosque escuro à noite, mas a neblina a impede de avançar. Há outra referência de jogabilidade aqui, pois, em *Fatal Frame*, ao se tirar foto de alguma parte do cenário, se revela, na foto, onde está a saída ou o segredo para a resolução do *puzzle*. Assim, a fotografia da maçaneta de uma porta trancada revela a foto da cozinha do sótão.

No corredor, encontra-se um mapa escrito à mão. A mansão é composta de dois pisos e um sótão. Num móvel, há um monitor de pressão arterial. Ao lado de um móvel, outra página do diário, que se lê a data de 29 de setembro de 2000, quando a polícia encontrou um casal brutalmente assassinado no bosque, perto da mansão. Ao passar para o próximo corredor, uma forma fantasmagórica igual à protagonista começa a correr atrás dela, desaparecendo na escuridão.

Descendo pela escada, encontra-se a cozinha do sótão. Assim, percebe-se o uso de outro aspecto de jogos de *Survival Horror* já citados para criar tanto atmosfera, quanto para informar ao jogador sobre perigo iminente: o recurso sonoro de batidas de coração que avisam que algo aflige o jogador. Há a seguinte mensagem: “Havia uma casa na floresta que ninguém ousava

CIACT/SAD 09

chamar de lar. Tudo mudou depois daquela noite... Qual foi o ano? Não me lembro” (TRAUMA, 2023, cozinha).

A partir deste momento, ocorre algo que se apresenta como padrão em jogos do gênero *Survival Horror*: à medida que se avança e se adquire itens-chaves, ameaças que não estavam nos lugares antes percorridos começam a se apresentar. Portanto, vemos claramente o uso de uma progressão da narrativa que se desenvolve por objetos ergódicos, que são os desafios que o jogador conseguiu superar. Ao transpor o desafio de conseguir os itens na cozinha conforme indicado na porta, ou seja, consegue-se a câmera, fotografa-se a porta, vai-se até a cozinha e recolhe-se o item necessário para prosseguir a narrativa. Assim, aciona-se a cadeia de acontecimentos narrativos que são organizados por tais elementos ergódicos. Curiosamente, há apenas um inimigo no jogo, uma fantasma exatamente igual à protagonista, com as mesmas características e roupas, excetuando-se que o rosto é assustador. Na maioria dos ambientes em que não há conflito, como cozinha, quartos, biblioteca, a fantasma está sentada, sorrindo de forma assustadora para a protagonista. É interessante ponderar sobre os efeitos que este recurso imagético pode evocar, o que significa, para o jogador e para a personagem, ser assombrado por uma fantasma igual à protagonista? Seria esta assombração algo interno ou externo à personagem? Haverá algum significado escondido? Este tipo de recurso causa incertezas que, aliadas às informações muito restritas, quase unicamente disponíveis através de folhas do diário, deixam o jogador sempre se questionando sobre a possibilidade de significados ocultos na narrativa.

No banheiro, há outro desafio e um espelho, onde está escrito ETROM, referência à obra *O Iluminado*, de Stephen King. Com a chave enferrujada, se entra na área do salão principal e toca *Moonlight Sonata*, de Beethoven. O fato de não haver música alguma durante o jogo faz com que, quando a música aparece, ela se destaque. No jogo, há apenas alguns efeitos sonoros, como o barulho de aquisição de itens, as batidas de coração, os passos no assoalho, portas se abrindo e alguns elementos sonoros, como sons de lobos uivando ao longe.

Durante o jogo, adquirem-se itens como “lapso de memória”. No salão principal, há uma cadeira de rodas, um tapete desarrumado e, descendo pela escada, encontra-se a fantasma dançando balé em meio a uma luz vermelha na escuridão.

CIACT/SAD 09

Percorrendo alguns lugares, volta-se à cozinha. Ao resolver o enigma de uma bolsa que ali está, consegue-se a chave da galeria, para onde a fantasma estava indo quando chegou nesse corredor. Neste caso, o jogo faz lembrar, novamente, *Fatal Frame II: Crimson Butterfly*, no qual a protagonista segue as direções da fantasma.

Ao resolver o mistério da galeria, passa-se para outro ambiente com quartos. Em um deles, há mais uma das páginas do diário, na qual Sophia diz que “às vezes ouve um som estranho vindo dos cantos da casa” (TRAUMA, 2023, Quarto atrás da galeria).

Um dos quartos é o quarto de Catherine. Ali, a protagonista diz: “esta mesa... parece familiar”. Há uma cadeira de rodas, e ela fala: “O que acontece com essas cadeiras de rodas, estão por toda parte”. Trata-se também de outro aspecto que dialoga com o jogo *Silent Hill 2*, em que há cadeiras de rodas e monstros femininos e enfermeiras. Não se deve perder de vista que os elementos visuais fazem parte tanto da atmosfera, quanto da narrativa do jogo e não podem deixar de ser levados em consideração nas análises empreendidas e nos significados apreendidos pelos jogadores.

Seguindo pelo corredor, há duas portas. O jogo informa que, caso se entre, não é possível retornar. Uma porta para se encontrar, outra para se perder. Quando se esgotam as possibilidades, o jogador deve escolher uma das portas. Escolhendo a “porta para se encontrar”, a protagonista sobe as escadas até uma luz ofuscante e encontra o diário, que informa que sempre é possível fazer escolhas. A sequência se parece com o final da personagem Angela, de *Silent Hill 2*.

O jogador retorna ao quarto de crianças com a missão de continuar a jogar sem compreender muito bem a conexão entre ter subido as escadas para a luz e chegar nesse quarto novamente – o quarto em que se inicia o jogo. Seguindo adiante, é possível acessar a biblioteca, onde mais uma parte do diário de Sophia está; nesta página, ela informa que, para se recordar do passado, é preciso encontrar os seis lapsos de memória.

Já na página do diário encontrado na parte externa da biblioteca, Sofia se queixa da forma como a veem na vila, como se ela fosse uma louca.

A sala de espera é uma sala em que é possível salvar o jogo, elemento clássico da franquia *Resident Evil*, inclusive com o uso de um item consumível para se salvar o jogo,

CIACT/SAD 09

limitando este recurso ao jogador, usar a caixa onde se guardam os itens (inventário), outro elemento tradicional dos *Survival Horror*, incluindo gerenciar o limitado espaço de inventário, e se proteger, pois se trata de uma sala segura. Ali, há uma porta trancada, que, ao usar o medalhão da vítima, entra-se numa sala ampla e encontra-se a fantasma rindo, no centro, apenas iluminada por uma luz central. Ao acertar *flashes* nas formas sentadas da fantasma e “derrotá-la”, aparece escrito “minha cabeça dói” e a protagonista reaparece no quarto das crianças. Nas cenas de batalha, no entanto, há uma forma central da qual não é possível tirar fotografias e formas sentadas em posição de lótus, que mudam de lugar. A repetição da imagem da própria protagonista é algo que ultrapassa apenas a questão narrativa, pois também faz com que o jogador, algumas vezes, se confunda com o controle do corpo do avatar e com a imagem repetida na tela. Assim, observamos a imiscuição de narrativas e fatores de codificação do jogo, tornando a experiência organicamente ambígua, ou seja: ambas as personagens são a mesma pessoa?

Após a batalha, retorna-se ao quarto da criança. Ao estar de posse de todos os seis “objetos desconhecidos” encontrados na casa, volta-se à sala de espera e tenta-se entrar na porta. É preciso descer até o primeiro andar e passar pela porta de ferro. Logo, se está do lado de fora da mansão.

No jardim, usando a pá, desenterra-se uma foto de um quarto com uma gaveta quebrada. Na cabana do jardim, a entrada 13 do diário de Sophia diz: “Lembre-se... Você deve se lembrar de tudo. É a única maneira de nos libertar... Se você está procurando a chave do quarto, pode encontrá-la debaixo da minha cama” (TRAUMA, 2023, Cabana do Jardim).

Em uma das portas de dentro da cabana, que tem várias portas fechadas, tem um poema que diz: “a calma antes da tempestade. Pense por si mesmo, você sabe. O amor é a verdadeira vida dentro de mim. E eu sinto como você... Sonho como você, tenho medo como você, acredito como você, respiro como você. Mas não estou vivendo como você”. (TRAUMA, 2023, Cabana do Jardim). A partir de então, com uma série de chaves que abrem portas e pistas que fazem o jogador ir e vir da cabana do jardim para a mansão, o jogador consegue a chave dourada que leva para o quarto de Sophia. Nesse quarto, a protagonista encontra um martelo e se pergunta o que aquilo faz ali. Ela também encontra o último lapso de memória. Há também comentários sobre o armário ser similar ao quarto de Catharina e de haver outro monitor de pressão arterial.

CIACT/SAD 09

Encontra-se o medalhão da justiça no banheiro e, com ele e a chave da mansão, se abre uma porta para o desconhecido depois do corredor esquerdo, no segundo andar.

Ao chegar num corredor com janelas, observam-se luzes atravessarem as vidraças. Ao olhar pela janela, há uma bela luz e o seguinte texto: “A direção da Luz. Feche os olhos... Pense por si mesmo. Sabe como. Sinta seus desejos... Dentro de você. Alcance o sonho! [...] A luz vai te guiar” (TRAUMA, 2023, Janelas do piso superior).

Ao resolver o enigma das luzes na janela, se encontra a fantasma. Ela aparece em duas posições: no centro do espaço escuro, como se fosse Jesus, e correndo na direção do jogador. Ao passar pelo desafio, ouvem-se risos longínquos que também se parecem com um choro. A personagem está de volta ao cômodo anterior, o corredor do segundo andar, e há o símbolo da traição em cima do sofá. Na porta onde havia o corredor para as janelas com as luzes, o corredor desconhecido, há os seguintes dizeres: “Às vezes as pessoas preferem uma mentira doce em vez de uma verdade amarga. Mas você escolheu seu caminho. E você escolhe ver a verdade. Não esqueça nunca” (TRAUMA, 2023, Porta para o desconhecido).

A porta não abre, e é preciso voltar à cabana. Lá, ao entrar por uma porta desconhecida, encontra-se outra página do diário, onde se lê: “Qual a diferença entre as chaves que abrem as portas das chaves que abrem a mente? Se busca da verdade: Primeiro vem o indigno de confiança com um grande sorriso. Diante dele você vê a criatura inocente escondida atrás da sombra. Depois, no final, você pode beber o cálice do juiz”. (TRAUMA, 2023, Quarto desconhecido na cabana).

É o momento do jogador entrar por uma das duas portas que há lá. Uma da esquerda, uma da direita. Escolhe-se a porta da esquerda, coadunando com a experiência de ir ao encontro do bem e da verdade que os levou a escolher a primeira anteriormente. A porta seguinte tem os dizeres: “Sem justiça o inocente foi traído. Com os três símbolos (justiça, traição e inocente), você abre a porta”. Ao passar pela porta, encontra-se a fantasma com chifres enormes. Ela está dançando balé e é preciso correr para a luz. Quando é possível enxergar o fantasma, é, na verdade um demônio.

CIACT/SAD 09

Figura 2 - Correndo para a luz.
Fonte: Captura de tela de nossa autoria.

Ao encontrar a luz, a protagonista aparece numa cena dormindo com ela mesma numa cama da mansão. Depois, a tela fica escura e aparecem os seguintes dizeres: “estarei sempre ao seu lado”. Na cena seguinte, a protagonista está sozinha, deitada numa cama de hospital. Não é possível dizer se ela está dentro ou fora da mansão. Com uma música calma de fundo, temos a última parte do diário de Sophia.

A princípio, é importante que se ressaltem as questões intertextuais que são estabelecidas com jogos como *Silent Hill 2*, *Fatal Frame* e *Resident Evil*. A intertextualidade provoca enriquecimento das narrativas que se convergem entre si e, ao mesmo tempo, dizer que *TRAUMA* dialoga com *Silent Hill 2* não o faz menor, mas faz com que se torne mais instigante enquanto texto capaz de dialogar com outros. Como mencionado anteriormente, o diálogo com outras franquias torna *TRAUMA* uma oportunidade para fãs deste estilo de jogo e, ao mesmo tempo, significa uma retomada do estilo para uma geração mais nova, uma vez que muitos desses jogos clássicos não estão disponíveis em novas gerações de consoles, ou não podem ser obtidos legalmente para serem jogados em 2024. Assim, não há jogos que se esgotam, mas esgota-se uma rede de suporte a um gênero de jogo.

Ainda na esteira da intertextualidade, pode-se pensar na possibilidade de Sophia e

CIACT/SAD 09

Catherine serem gêmeas, como as personagens de *Fatal Frame 2: Crimson Butterfly*, já que um dos finais se chama “Crimson Butterfly”. Algo que faz com que se possa pensar, dessa maneira, que há muitos itens duplicados pela casa, quartos parecidos, guarda-roupas e, no jardim, tem dois túmulos. Outra interpretação seria a questão da impossibilidade de fuga da mansão como demonstração de que aquele é um lugar de penitência, assim como ocorre na franquia de *Silent Hill*. A identidade da protagonista também é algo que fica em suspense, pois ela não se lembra de quem é: ela é a Sophia, ou Catherine? No jogo, há uma parede com escrita com a frase “*She was never by your side*”, então, nunca houve ninguém junto ou nunca existiu outra pessoa? É interessante observar que há apenas um personagem no jogo, ou seja, com apenas um personagem e interações com objetos e textos fragmentados, foi possível criar uma narrativa.

Como possibilidade de interpretação, há um texto no jogo com os significados dos nomes. Catherine significa “pura”, mas Sophia tem um significado um pouco mais complexo, o que aponta para outra possibilidade de leitura. Sophia é uma palavra do grego que pode ter múltiplos significados, como “sabedoria”, mas, para os gnósticos, ela era a gêmea/esposa de Jesus. Assim, a alusão imagética do jogo a Sophia na posição de Jesus, as palavras “traição” e cálice podem apontar para o fato de que Sophia é uma irmã gêmea de Catherine e que foi traída. São duas pessoas idênticas que moram num mesmo lugar, só que em pavimentos diferentes. Mas, assim como em *Silent Hill 2*, e aqui usa-se a intertextualidade para interpretação, pode-se apontar a repetição das imagens de seringas, camas de hospital, cadeiras de roda e medidores de pressão para indicar que alguém estava doente, ou, pode-se aventar que Catherine tinha problemas psiquiátricos e que Sophia era uma segunda personalidade, que foi traída pelo fato de Catherine ter procurado ajuda médica e que, por isso, foi forçada a se esconder nas trevas do esquecimento da mente. Em qualquer uma das opções - sendo Sophia real ou não - Catherine parece não querer se lembrar, assim como James de *Silent Hill 2*. Há algum fato do passado que a fez se sentir tão culpada a ponto de desejar esquecer-se, pois a figura demoníaca indicia um alterego maligno. Caso se leve em consideração o assassinato e que, depois daquela noite, a cabana passou a ser um lar, pode ser que Sophia ou Catherine tenham cometido um crime capital.

Note-se que tivemos acesso a apenas um dos sete finais e que seria necessário fazer uma

CIACT/SAD 09

leitura de todos para ter uma visão mais ampla de todos os significados da obra. Portanto, devemos destacar que a existência de finais alternativos, as diversas interpretações das limitadas evidências encontradas no jogo e a ausência de uma versão canônica definitiva são elementos que motivam não apenas a discussão on-line sobre o jogo. Isso também amplia o interesse em jogar o jogo novamente, de forma a se obter finais alternativos na esperança de se chegar a uma versão da história que seja razoável para cada jogador

Sem desejar esgotar as possibilidades interpretativas, pondera-se a fim de compreender se o jogo demonstra avanço na produção de jogos no mercado brasileiro, em questões narrativas. Conclui-se que, graças ao diálogo que estabelece com outros jogos e sendo inovador em sua própria proposta, *TRAUMA* indica maturidade em relação à indústria. De maneira a atingir um mercado ainda maior, o desenvolvedor precisaria talvez abandonar as premissas do gênero *Survival Horror* e tornar o jogo mais acessível, ou seja, com menos segredos e mais chances de o jogador encontrar um final coerente. Mas, por outro lado, esta escolha distancia o jogo de um público específico. De qualquer forma, o fato de a narrativa do jogo estar fragmentada e depender de uso de conhecimento intertextual para ser compreendida não diminui seu impacto. Ao contrário, só reforça um compromisso com o desenvolvimento de uma proposta que seduz o jogador a se tornar um leitor ativo.

REFERÊNCIAS

- AARSETH, Espen. “Genre Trouble: Narrativism and the Art of Simulation”. HARRIGAN, Pat; Wardrip-Fruin, Noah (eds.). *First Person*. MIT Press, 2004, p. 45-55.
- AMÉLIO, Camila. A indústria e o mercado de jogos digitais no Brasil. In: *XVII SBGAMES, 2018*, Foz do Iguaçu. Proceedings[...] Foz do Iguaçu: SBC, 2018, p.1497-1506.
- FATAL Frame 2: Crimson Butterfly. Tecmo. Playstation 2, Japan, 2003.
- FRASCA, Gonzalo. Videogames of the Oppressed: Critical Thinking, Education, Tolerance and Other Trivial Issues. In: HARRIGAN, Pat; WARDRIP-FRUIIN, Noah (eds.). *First Person: New Media as Story, Performance, and Game*. Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 2002, p. 85-94.
- _____. Simulation versus Narrative. In: WOLF, Mark J. P.; PERRON, Bernard (org). *The Video Game Theory Reader*. Routledge: New York. 2003, p. 221-235.
- JUUL, Jesper. *Half-Real: Video Games between Real Rules and Fictional Worlds*. Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 2005.
- PANG, Jeffrey. *Video Games and the burden of a tax in Brazil: how has the market responded?*

CIACT/SAD 09

Disponível em: <<https://economics.illinois.edu/system/files/inline-files/Video%20Games%20and%20the%20Burden%20of%20a%20Tax%20on%20Brazil%20How%20has%20the%20Market%20Responded%20Jeffrey%20Pang.pdf>>. Acesso em: 15 abr. 2024.

RESIDENT Evil 1. Capcom. Playstation 1, US, 1998.

SALEN, Katie; ZIMMERMAN, Eric. *Rules of Play: Game Design Fundamentals*. Cambridge, MA: MIT Press, 2004. Disponível em: <https://gamifique.files.wordpress.com/2011/11/1-rules-of-play-game-design-fundamentals.pdf> Acesso em: 11 out. 2020.

SILENT Hill 2. Konami Computer Entertainment Tokyo. Playstation 2, Japan, 2001.

SPYCODEX. *Perguntas sobre o jogo Trauma*. Mensagem recebida por <flemos.adriana@gmail.com> em 10 abr. 2024. Disponível em: <https://drive.google.com/file/d/18E3IMjzGJrnXpFtpatBpS4iZY1aLJvxS/view?usp=sharing>. Acesso em: 15 abr. 2024.

TAVINOR, Grant. *The Art of Videogames*. Malden MA: Wiley Blackwell, 2009.

TRAUMA: Broken Paradise. OneManOnly Studio, Siren's Wel, 2023.

Como citar este texto:

LEMOS, Adriana; CLEMENTE, Bruno G. R.; LISBOA, Maria E. A narrativa como ponto de análise central em TRAUMA: Broken Paradise (2023). In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 9, 2024, Belo Horizonte. *Anais do 9º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2024*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2024. ISSN: 2674-7847. p.1-15.